

TRANSFER NAZARIYASINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI

Saidov Umidbek Shavkat o‘g‘li
Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti
tayanch doktoranti

Annotatsiya. So‘nggi o‘n yilliklarda tarjimashunoslik sohasida “transfer” tushunchasi alohida ilmiy kategoriya sifatida shakllandi. Bu termin tarjima jarayoniga nisbatan yangicha, ko‘p sathli struktur yondashuvni ifodalaydi. Transfer nazariyasi matn, ma‘no va bilimlarning bir madaniyatdan boshqasiga o‘tishi, transformatsiyalanishi va yangidan mazmun kasb etish jarayonlarini tahlil qiladi. Shu bois transfer nazariyasi nafaqat tarjimashunoslikda, balki sotsiologiya, semiotika, adabiyotshunoslik va madaniyatlararo muloqot sohalarida ham keng qo‘llanilmoqda. Mazkur tezisning maqsadi – transfer nazariyasining shakllanishi, uning asosiy g‘oyaviy bosqichlari va zamonaviy yo‘nalishlarini tahlil qilib, nazariyaning tarjima va madaniyatlararo tadqiqotlarga qo‘shgan metodologik hissasini ko‘rsatishdir.

Kalit so‘zlar: *transfer, polisistem transfer, madaniy transfer, dekompozitsiya, rekompozitsiya, selektivlik, vositachilik, transformativlik, xronologik davomiylik.*

Transfer nazariyasining shakllanishi va g‘oyaviy ildizlari. Transfer nazariyasi XX asrning ikkinchi yarmida madaniyatlararo tadqiqotlar doirasida vujudga kelgan. Uning dastlabki ilmiy asoslari Itamar Even-Zoharning “tarjimaning polisistem transferi” nazariyasidan boshlanadi. U 1981-yilgi “Translation Theory Today: A Call for Transfer Theory” nomli maqolasida tarjimani bir yoki bir qancha,

madaniy va adabiy tizimlar o‘rtasida kechadigan harakat shakli ya’ni transfer deb talqin qiladi. Bunday yondashuv tarjimani strukturalistik va sotsio-kulturologik elementlarni birlashtirgan integrativ hodisa sifatida o‘rganish uchun konseptual asos bo‘lib berdi. Asosiy e’tibor tarjima natijasidan, jarayonning o‘ziga qaratildi. Itamar Even-Zohar tarjima amaliyotini yadro va pereferiya, dekompozitsiya va rekompozitsiya mexanizmlari dinamikasida yuz beradi degan g‘oyani ilgari surdi. Hamda tarjima natijasidagi farqlarni tizimdagi cheklovlar natijasi sifatida talqin qildi. U tarjimani tor lingvistik ekvivalentlik nuqtai nazaridan ko‘ra, tizimdagi turli strukturalarning harakatlanishi deb qarashni taklif qiladi va shu orqali tarjimashunoslik ekvivalentlik bilangina chegaralanmasligini ko‘rsatdi.¹

Keyinchalik, Mishel Espanya va Mixael Verner tomonidan “madaniy transfer” nazariyasi ishlab chiqildi. Ular transferni “madaniyatlararo harakat va bilimlar almashinuvi jarayoni” sifatida ta’riflashdi. Ular ham, Itamar Even-Zohar kabi, asosiy e’tiborni natijaga emas, jarayonning o‘ziga qaratadilar. Bunday yondashuv diqqatni madaniy va adabiy o‘zlashtirishlar hamda madaniy va adabiy ta’sirlardan o‘zaro ko‘chish, moslashish, qayta talqin qilish mexanizmlarining tahlilga qaratadi. Bu ikki olim transnatsional madaniy almashinuvlar jarayonlarini tadqiq etib, madaniy «ta’sir» kontseptsiyasini yangicha – dinamik, ikki tomonlama «ko‘chish» modeli bilan almashtirdi. Ularning tahlili tarjima va ilmiy fikrlarni bir kontekstdan boshqasiga ko‘chirishni tarixiy-arxiv materiallari yordamida ko‘rsatdi va «transfer»ni nafaqat lingvistik, balki institutsional va material vositalar bilan bog‘liq jarayon sifatida ko‘satib berdilar.²

Transferning madaniyatlararo va adabiyotlararo talqinlari. Transfer nazariyasi keyinchalik adabiyotshunoslik, tilshunoslik va semiotikada keng rivoj

¹ Even-Zohar, Itamar Translation Theory Today: A Call for Transfer Theory // Poetics Today, Vol.2, No. 4. – Tel Aviv: Translation Theory and Intercultural Relations, 1981. Pg. 1-7.

² Michel Espangeg, Michael Werner La construction d’une référence culturelle allemande en France: genèse et histoire (1750–1914) // Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, 42^e année, No4, 1987. Pg. 969-992.

topdi. Tadqiqotchilar R. Lagutina³, S. Lobachyova⁴ va V. Feshchenko tahriridagi jamoaviy monografiyada⁵ transforni madaniyatlararo kommunikatsiyaning alohida shakli sifatida ko‘rib, uning asosiy diqqat markazini “mazmun ko‘chishi” va “semantik qayta shakllanish” jarayonlariga qaratadilar. Ularning fikricha, madaniy transfer faqat ma’lumot almashinuvi emas, balki yangi madaniy kontekstda ma’no yaratish jarayonidir.

R. Veysbrod⁶ esa transforni tarjima tadqiqotlaridagi “ekvivalentlik” tushunchasidan voz kechgan yangi paradigma sifatida talqin qiladi. Unga ko‘ra, tarjima – bu to‘liq o‘xshashlik emas, balki moslashuv, qayta kontekstualizatsiya va transformatsiya jarayonidir. Shu tariqa, tarjima faoliyati endilikda transferning muhim ko‘rinishi sifatida talqin qilinmoqda.

Entoni Pim⁷ esa transforni “bilim va diskurslarning bir madaniy tizimdan boshqasiga ko‘chishi” sifatida tushuntirib, uni “ijtimoiy jarayon” darajasida tahlil qiladi. Uning yondashuvi transforni nafaqat lingvistik, balki madaniy va kommunikativ hodisa sifatida ko‘rishga imkon berdi.

Transferning tamoyillari va metodologik asoslari. Transfer tahliliga xos asosiy tamoyillarni quyidagicha jamlash mumkin:

Selektivlik – qabul qiluvchi madaniyat qaysi elementni olishini tanlaydi.

Vositachilik – transfer ko‘plab agentlar (tarjimon, noshir, savdogar, misyoner) orqali amalga oshadi.

³ Лагутина И.Н. Россия и Германия на перекрёстке культур: культурный трансфер в системе русско-немецких литературных взаимодействий конца XVII – первой трети XX века. – М.: Наука, 2008. – С. 342.

⁴ Лобачёва Д.В. Культурный трансфер: определение, структура, роль в системе литературных взаимодействий. Вестник ТПУ. – 2010. – Выпуск 8 (98). – С. 23-27.

⁵ Лингвистика и семиотика культурных трансферов: методы, принципы, технология: Коллективная монография / отв. ред. В.В. Фещенко. М.: Культурная революция, 2016. – С. 500.

⁶ Rachel Weissbrod From Translation to Transfer// Across Languages and Cultures, Volume5: Issue 1. AKJournals, 2004. Pg. 23-41 <https://doi.org/10.1556/Acr.5.2004.1.2>

⁷ Anthony Pym Translation and Text Transfer (An Essay on the Principles of Intercultural Communication). – Tarragona: Intercultural Studies Group, 2010, 215 pg.

Transformativlik – ko‘chish jarayonida ma’no va formalar moslashadi, kengayadi yoki qisqaradi; bu o‘zgarishlar «xato» emas, balki jarayon tabiati.

Sistematik kontekst va maqom – tarjima natijalarining format va sifatiga maqsad tizimidagi modellarning mavjudligi va ularning holati ta’sir qiladi.

Xronologik davomiylik – transfer ko‘pincha diaxronik, uzoq muddatli jarayon sifatida yuz beradi.

Transfer-tahlil metodologik jihatdan lingvosemiotika, diskurs-tahlil, tarixiy-arxiv va kognitiv yondashuvlarni integratsiyalaydi. Bu metodlar transferni nafaqat tekstiv, balki semiotik va ijtimoiy qatlamlarda kuzatish imkonini beradi.

Transfer nazariyasining zamonaviy rivojlanish tendensiyalari. Hozirgi bosqichda transfer nazariyasi ko‘p yo‘nalishli tadqiqot paradigmasiga aylandi. U nafaqat tarjimashunoslik, balki madaniyatlararo kommunikatsiya, sotsiologiya, diskurs tahlili, san’atshunoslik, adabiyotshunoslik kabi turli gumanistik sohalarda qo‘llanilmoqda. Zamonaviy tadqiqotchilar transferni murakkab tarmoq jarayoni sifatida ko‘rmoqdalar. Bunda matn, kontekst, auditoriya va ideologik omillar bir-biri bilan uzviy bog‘liqdir. Shu bois transfer nazariyasi bugungi kunda global fanlararo metodologik vosita sifatida qaralmoqda.

Xulosa. Transfer nazariyasi – bu madaniyatlar, tizimlar va diskurslar o‘rtasida kechadigan harakatlarni tahlil qiluvchi paradigma. Bu nazariya tarjima, adabiyot, madaniyat va kommunikatsiya jarayonlarini yagona kontekstda ko‘rib chiqish imkonini beradi. Transfer nazariyasi diqqatni natijaga emas, balki harakat va o‘tish mexanizmlariga qaratishi bilan an’anaviy yodashuvlardan farq qiladi.

Kelajakda transfer tadqiqotlari quyidagi sohalarga jiddiy e’tibor qaratishi lozim: raqamli madaniyat va media kanallarining transfer mexanizmlariga ta’siri, noshir-agentlar ro‘lining transformatsiyalanishi, hamda transfer jarayonlarining ideologik va institutsional cheklovlarini aniqroq modelga solish. Shu tariqa transfer

nazariyasi globalizatsiya davrida madaniyatlararo aloqalarni tushunish uchun asosiy va istiqbolli ilmiy yo‘nalardan biriga aylanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Anthony Pym Translation and Text Transfer (An Essay on the Principles of Intercultural Communication). – Tarragona: Intercultural Studies Group, 2010, 215 pg.
2. Even-Zohar, Itamar Translation Theory Today: A Call for Transfer Theory // Poetics Today, Vol.2, No. 4. – Tel Aviv: Translation Theory and Intercultural Relations, 1981. Pg. 1-7.
3. Michel Espangege, Michael Werner La construction d’une référence culturelle allemande en France: genèse et histoire (1750–1914) // Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, 42^e année, No4, 1987. Pg. 969-992.
4. Rachel Weissbrod From Translation to Transfer// Across Languages and Cultures, Volume5: Issue 1. AKJournals, 2004. Pg. 23-41 <https://doi.org/10.1556/Acr.5.2004.1.2>
5. Roman Jakobson Linguistic Aspects of Translation // On translation. – Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1959, Pg. 232-239.
6. Stefanie Stockhorst Cultural Transfer through Translation: The Circulation of Enlightened Thought in Europe by Means of Translation. – Amsterdam/New York: Editions Rodopi, 2010. – 256 pg.
7. Калинин С.С. Лингвокультурный трансфер как форма передачи информации (на материале германских языков и контактных идиомов). Диссертация на соискание учёной степени кандидата филологических наук. – Кемерово. 2019. – С. 30.
8. Культурный трансфер на перекрёстках Центральной Азии: до, во время и после Великого Шёлкового пути. Париж-Самарканд:

Международный Институт Центральноазиатских Исследований, 2013г. – С. 312.

9. Лагутина И.Н. Россия и Германия на перекрёстке культур: культурный трансфер в системе русско-немецких литературных взаимодействий конца XVII – первой трети XX века. – М.: Наука, 2008. – С. 342.

10. Лобачёва Д.В. Культурный трансфер: определение, структура, роль в системе литературных взаимодействий. Вестник ТПГУ. – 2010. – Выпуск 8 (98). – С. 23-27.

11. Лингвистика и семиотика культурных трансферов: методы, принципы, технология: Коллективная монография / отв. ред. В.В. Фещенко. М.: Культурная революция, 2016. – С. 500.